

**СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЭНТРОПИЙНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА**

О.М.Пигнастый

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»

Впервые на важность применения энтропийных методов в теории управления указал Дж. Нейман [1]. В работах А.А.Красовского освещены основы термодинамического подхода к задачам управления и анализу сложных стохастических динамических систем [2]. Энтропийный подход к моделированию технологических процессов детально рассмотрен Б.Н.Петровым [3], И.В.Прангишвили [4], в работах которых энтропия системы, представленная через функцию распределения $\chi(t, S, \mu)$ параметров технологического процесса по возможным состояниям μ [3], в явной форме не связана с параметрами, описывающими состояние предметов труда в ходе технологической обработки вдоль технологического маршрута.

$$H_{\Omega} = \int_0^{\infty} \chi(t, S, \mu) \cdot \ln \left(\frac{e}{\chi(t, S, \mu)} \right) d\mu, \quad (1)$$

В то же время, современные традиционные подходы к построению моделей технологических процессов, фундамент которых заложен в работах В.В.Шкурбы [5], А.А.Первозванского [6], Н.П.Бусленко [7], основаны на особенностях движения предметов труда по технологическому маршруту. В связи с этим актуальным является вопрос построение энтропийных моделей технологического процесса производственно-технических систем со статистическим обоснованием закона возрастания энтропии, основанных на модельных закономерностях взаимодействия предметов труда и оборудования. Используем выражение (1), где S и μ усредненные по бесконечно малой ячейке $\Delta\Omega$ фазового технологического пространства характеристики состояния предметов труда S_j, μ_j , представляющие затраты, перенесенные на предмет труда и интенсивность переноса технологических ресурсов. Функция распределения предметов труда по микросостояниям определяется кинетическим уравнением технологического процесса [8]

$$\frac{\partial \chi(t, S, \mu)}{\partial t} + \frac{\partial \chi(t, S, \mu)}{\partial S} \mu + \frac{\partial \chi(t, S, \mu)}{\partial \mu} f(t, S) = \lambda(t, S) \{ \psi(t, S, \mu) [\chi]_{\parallel} - \mu \chi(t, S, \mu) \}. \quad \chi(t, S, 0) = 0, \quad \chi(t, S, \infty) \rightarrow 0. \quad (2)$$

Производственная функция [6,7] единицы технологического оборудования $f(t, S)$ определяется из способа производства. Оборудование воздействует на предмет труда, изменяя его качественно и количественно. Учитывает вероятностный характер воздействия оборудования на предмет труда функция $\psi(t, S, \mu)$, определяющая вероятность того, что после воздействия оборудования на предмет труда скорость переноса затрат станет равной μ . Определим моменты $[\psi]_k$ и $[\chi]_k$ функции $\psi(t, S, \mu)$ и $\chi(t, S, \mu)$ выражениями:

$$\int_0^{\infty} \psi(t, S, \mu) d\mu = 1, \quad \int_0^{\infty} \mu^k \cdot \psi(t, S, \mu) d\mu = [\psi]_k, \quad \int_0^{\infty} \chi(t, S, \mu) d\mu = [\chi]_0, \quad \int_0^{\infty} \mu^k \cdot \chi(t, S, \mu) d\mu = [\chi]_k, \quad k = 1, 2, \dots \quad (3)$$

Используя (2), изменение энтропии технологического процесса со временем может быть определено как

$$\frac{dH_{\Omega}}{dt} = \frac{d}{dt} \int_0^{\infty} \chi(t, S, \mu) \cdot \ln \left(\frac{e}{\chi(t, S, \mu)} \right) d\mu = - \int_0^{\infty} \lambda(t, S) \cdot \{ \psi(t, S, \mu) \cdot [\chi]_{\parallel} - \mu \cdot \chi(t, S, \mu) \} \cdot \ln \chi(t, S, \mu) d\mu. \quad (4)$$

В состоянии статистического равновесия число взаимодействий продуктов труда с оборудованием $\mu \cdot \chi(t, S, \mu)$ при переходе в состояние $\psi(t, S, \mu) \cdot [\chi]_{\parallel}$ (прямой процесс) равно числу взаимодействий предметов с оборудованием $\psi^*(t, S, \mu^*) \cdot [\chi^*]_{\parallel}$ при переходе в состояние $\mu^* \cdot \chi^*(t, S, \mu^*)$ (обратный процесс). Произведя замену $\mu \cdot \chi(t, S, \mu)$ на $\mu^* \cdot \chi^*(t, S, \mu^*)$ и $\psi(t, S, \mu) \cdot [\chi]_{\parallel}$ на $\psi^*(t, S, \mu^*) \cdot [\chi^*]_{\parallel}$, используя соотношения $\mu^* = -\mu, \chi^*(t, S, \mu^*) = \chi(t, S, \mu), [\chi^*]_{\parallel} = -[\chi]_{\parallel}, \psi^*(t, S, \mu^*) = \psi(t, S, \mu)$, интеграл (3) может быть записан в виде:

$$\frac{dH_{\Omega}}{dt} = - \frac{1}{2} \cdot \int_0^{\infty} \lambda(t, S) \psi(t, S, \mu) [\chi]_{\parallel} \left\{ 1 - \frac{\mu \cdot \chi(t, S, \mu)}{\psi(t, S, \mu) [\chi]_{\parallel}} \right\} \ln \frac{\chi(t, S, \mu) \cdot \mu}{\psi(t, S, \mu) [\chi]_{\parallel}} d\mu \geq 0. \quad (5)$$

Подынтегральное выражение, а следовательно и весь интеграл положителен. Таким образом, мы приходим к закону возрастания энтропии для технологического процесса. Равенство $\frac{dH_{\Omega}}{dt} = 0$ выполняется для квазистатических процессов. Функция распределения $\chi(t, S, \mu)$ характеризует степень неполноты задания микросостояний ансамбля предметов труда. Возможно выделить два предельных случая: А) технологический процесс находится в равновесном состоянии. Число задаваемых параметров технологического процесса много меньше полного числа степеней свободы системы (в пространстве (S, μ) для N -предметов труда число степеней свободы производственно-технической системы равно $2 \cdot N$); Б) предполагается, что в начальный момент

функционирования технологического процесса известны для каждого предмета труда координата S и μ в фазовом технологическом пространстве (S, μ) . В этом случае из уравнений Эйлера, описывающих перемещение предмета труда вдоль технологического маршрута производственно-технической системы с целевой функцией $I(S, \mu)$, можно однозначно найти значения координат S и μ в произвольный момент времени.

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial I}{\partial \dot{S}_i} = \frac{\partial I}{\partial S_i}, \quad i=1..N. \quad (6)$$

Функция распределения предметов труда по микросостояниям представима в виде

$$\chi(t, S, \mu) = \sum_{j=1}^N \delta_j (S_j - S_j(S_{j0}, t - t_0)).$$

Первый случай соответствует максимальной неопределенности состояния

предметов труда, а второй случай - полному динамическому описанию параметров состояния предметов труда, при котором неопределенность равна нулю. Между этими предельными случаями есть огромное множество различных вариантов функционирования технологического процесса, соответствующих той или иной степени неопределенности его состояния. Для неравновесных технологических процессов различные степени неопределенности производственно-технической системы соответствуют различным стадиям релаксационных процессов. Производственная практика показывает, что релаксационные технологические процессы являются необратимыми. В то же время исходные уравнения Эйлера (6) являются обратимыми. Формально это проявляется в том, что уравнения Эйлера остаются неизменными при замене $t \rightarrow -t$, $\mu_j \rightarrow -\mu_j$. Вопрос о том, на какой стадии и по каким причинам уравнения Эйлера (6) заменяются необратимыми уравнениями, является одним из важных вопросов, возникающих при исследовании социально-экономических и производственно-технических систем. Основным фактором, приводящим к необратимости, является неустойчивость (расходимость) технологических траекторий предметов труда [7]. При точном задании начальных условий в момент времени t_0 можно однозначно предсказать состояние предмета труда в произвольный момент времени t . При задании начальных условий для предметов труда с малой погрешностью возможны ситуации: а) расхождение в любой последующий момент времени t остается малым $\lim_{t \rightarrow \infty} \Delta S_j(t) \rightarrow 0$; б) расхождение

траекторий становится сколь угодно большим $\left| \lim_{t \rightarrow \infty} \Delta S_j(t) \right| \rightarrow \infty$. Можно утверждать, что в пространстве (S, μ)

происходит перемешивание фазовых технологических траекторий. С точки зрения динамической теории траектории движения предметов труда в фазовом технологическом пространстве (S, μ) становятся непредсказуемой. Вследствие непредсказуемости технологической траектории предмета труда становится возможным лишь статистическое предсказание наиболее вероятного поведения средних характеристик технологического процесса. Впервые на роль неустойчивости движения и фактора перемешивания в возникновении необратимости явлений указал Н.С.Крылов. Для оценки меры неустойчивости динамической системы из N -объектов А.Н.Колмогоров ввел характеристику, получившую название энтропии Крылова-Колмогорова или К-энтропии. Для технологического процесса К-энтропия определяется формулой

$$k(t) = \frac{1}{t} \cdot \ln \left(\frac{\sqrt{\sum_{j=1}^N (\Delta S_j(t))^2}}{\sqrt{\sum_{j=1}^N (\Delta S_j(0))^2}} \right), \quad (j=1,2,\dots,N) \quad (7)$$

Если движение предметов труда по технологическому маршруту является асимптотически устойчивым, то $\lim_{t \rightarrow \infty} \Delta S_j(t) \rightarrow 0$ и $\lim_{t \rightarrow \infty} k(t) \rightarrow 0$. Необратимость явлений при движении предметов труда по технологическому маршруту заключается во взаимодействии предметов труда с технологическим оборудованием. Траектории движения предметов труда в пространстве (S, μ) после взаимодействия с оборудованием оказываются непредсказуемыми. Становится возможным лишь статистическое предсказание.

Литература

1. Нейман Дж. Теория самовоспроизводящих автоматов. М.: Мир, 1971. – 382 с.
2. Красовский А.А. Фазовое пространство и статистическая теория динамических систем. -М.: Наука, 1974.-232 с.
3. Петров Б.Н., Уланов Г.М., Гольденблат И.И., Ульянов С.В. Теории моделей в процессах управления (Информационный и термодинамический аспекты), М.: Наука, 1978. - 224с.
4. Прангишвили И.В. Энтропийные и другие системные закономерности: Вопросы управления сложными системами / И.В. Прангишвили; Ин-т проблем управления им. В.А. Трапезникова. – М.: Наука, 2003. – 428 с
5. Шкурба В.В. и др. Планирование дискретного производства в условиях АСУ. – К.: Техника, 1975, 296 с.
6. Первозванский А.А. Математические методы в управлении производством. - М.: Наука, 1975. - 616с.
7. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. - М.: Наука, 1978-356 с.
8. Пигнастый О. М. К вопросу подобия технологических процессов производственно-технических систем / Н. А. Азаренков, О. М. Пигнастый, В. Д. Ходусов // Доповіди Національної академії наук України. - Київ: Видавничий дім "Академперіодика". - 2011. - №2 – С. 29-35. doi.org/10.13140/RG.2.2.13585.53600